

19. – 26. ŘÍJNA 2020

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI

OPEN ACCESS ČASOPISY

Přehled pro lékařskou fakultu v Plzni

Přinášíme vám přehled open access a hybridních časopisů, ve kterých nejčastěji publikovali autoři z Lékařské fakulty v Plzni. Údaje pocházejí z OBD z období od ledna 2019 do září 2020. Časopisy jsou řazeny podle hodnoty impact factoru.

Co je OPEN ACCESS časopis?

Rozlišujeme dva typy otevřených časopisů:

Čistě otevřený - kompletní obsah časopisu je otevřeně dostupný, náklady spojené s vydáváním nese vydavatel (např. univerzitní vydavatelství, vědecká komunita). Autorské právo často zůstává autorovi.

Placený - Kompletní obsah časopisu je volně dostupný, náklady spojené s vydáním článku nese autor – platí publikační poplatek.

Co je HYBRIDNÍ časopis?

Časopis je standardně dostupný předplatitelům, pouze vybrané články, kde si autor zaplatí publikační poplatek, jsou dostupné otevřeně.

European Urology

Model: hybridní

Vydavatel: Elsevier

Impact factor: 17,947

Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology

Model: hybridní

Vydavatel: Wiley

Impact factor: 8,706

British Journal of Dermatology

Model: hybridní

Vydavatel: Wiley

Impact factor: 7

Cancers

Model: open access

Vydavatel: MDPI

Impact factor: 6,126

The American Journal of Surgical Pathology

Model: hybridní

Vydavatel: Wolters Kluwer

Impact factor: 4,958

EPMA Journal

Model: hybridní

Vydavatel: Springer

Impact factor: 4,901

International Journal of Molecular Sciences

Model: open access

Vydavatel: MDPI

Impact factor: 4,556

Clinical and Experimental Allergy

Model: hybridní

Vydavatel: Wiley

Impact factor: 4,217

Scientific Reports

Model: open access

Vydavatel: Nature

Impact factor: 3,998

Histopathology

Model: hybridní

Vydavatel: Wiley

Impact factor: 3,626

International Journal of Cardiology

Model: hybridní

Vydavatel: Elsevier

Impact factor: 3,229

Virchows Archiv

Model: hybridní

Vydavatel: Springer

Impact factor: 2,906

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica

Model: hybridní

Vydavatel: Wiley

Impact factor: 2,77

Human Pathology

Model: hybridní

Vydavatel: Science Direct

Impact factor: 2,735

Physiological Research

Model: open access

Vydavatel: Česká akademie věd

Impact factor: 1,655

The American Journal of Dermatopathology

Model: hybridní

Vydavatel: Wolters Kluwer

Impact factor: 1,102

Biomedical Papers

Model: open access

Vydavatel: Univerzita Palackého v Olomouci

Impact factor: 1

Cor et Vasa

Model: open access

Vydavatel: Česká kardiologická společnost

Impact factor: na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik RVVI ČR

Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství

Model: open access

Vydavatel: Česká lékařská společnost JEP

Impact factor: na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik RVVI ČR

Kde najdete informace vydavatelů o podmínkách publikování v režimu open access?

Elsevier

- [obecné informace](#)
- [seznam otevřených časopisů Elsevier](#)
- [seznam otevřených časopisů Science Direct](#)

Wiley

- [obecné informace](#)
- [seznam otevřených časopisů](#)

MDPI

- [obecné informace](#)
- [seznam otevřených časopisů](#)

Wolters Kluwer

- [obecné informace](#)
- [seznam otevřených časopisů](#)

Springer

- [obecné informace](#)
- [seznam otevřených časopisů](#)

Nature

- [obecné informace](#)
- [seznam otevřených časopisů](#)

Další zdroje informací o otevřeném přístupu:

- [Centrum pro podporu open science UK](#)
- [Středisko vědeckých informací LFP](#)
- [Iniciativa otevřeného přístupu AKVŠ ČR](#)

S dotazy ohledně otevřeného přístupu kontaktujte

fakultního koordinátora open access pro Lékařskou fakultu v Plzni

Mgr. Libuši Stupavskou

e-mail: openaccess@lfp.cuni.cz

UNIVERZITA
KARLOVA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tento dokument byl podpořen projektem [OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II](#), CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

autor: Mgr. Libuše Stupavská